

УДК 811.161.1'243:004.9
**ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ РКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ**

МЕХРИБАН БАЙРАМОВА ЗАКИР

Доцент кафедры Русского языка
Бакинского славянского университета
Баку, Азербайджан

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе обучения русскому языку как иностранному (РКИ). Особое внимание уделяется роли цифровых ресурсов в формировании речевых навыков обучающихся и повышении эффективности учебного процесса. Анализируются возможности использования мультимедийных материалов, образовательных платформ и интерактивных сервисов для развития аудирования, чтения, говорения и письма. На основе теоретических положений разработана система заданий с использованием ИКТ, направленная на повышение учебной мотивации и активизацию познавательной деятельности студентов. Показано, что внедрение цифровых технологий способствует индивидуализации обучения, расширяет возможности самостоятельной работы и повышает практико-ориентированность занятий по РКИ. Перспективы исследования связаны с дальнейшей разработкой методических моделей цифрового обучения.*

***Ключевые слова:** информационно-коммуникационные технологии, русский язык как иностранный, методика преподавания, цифровые технологии, образовательные платформы, интерактивное обучение, речевые навыки, учебная мотивация, смешанное обучение.*

Введение. Экономическое и культурное сотрудничество между Россией и Азербайджаном, предъявляют новые требования к обучению РКИ. За последние годы методика преподавания РКИ выдвинула ряд плодотворных идей, которые повышают эффективность обучения русскому языку. Все это открывает новые направления использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Одной из главных задач преподавателя является использование ИКТ, что способствует реализации внутрипредметной и межпредметной интеграции при обучении иностранному языку [6].

В процессе изучения русского языка как иностранного ИКТ открывают дополнительные возможности для развития языковых компетенций и формирования речевых умений обучающихся. Благодаря использованию видеоматериалов, интерактивных заданий, онлайн-коммуникации и цифровых приложений обучающиеся получают возможность работать с актуальным материалом и воспринимать русский язык в естественной речевой среде. Такие средства обучения способствуют развитию интереса к предмету, повышают активность студентов на занятиях и помогают сделать процесс изучения языка более эффективным и практико-ориентированным [3, с. 86-92].

Информационно-коммуникационные технологии представляют собой совокупность цифровых средств, обеспечивающих обработку, хранение и передачу информации. В образовательной практике они включают компьютеры, интернет-платформы, мультимедийные ресурсы, мобильные приложения и интерактивные сервисы.

Применение ИКТ позволяет моделировать реальные коммуникативные ситуации, что особенно важно при изучении РКИ, где студентам необходимо не только знать язык, но и уметь применять его в различных социальных контекстах [5].

Результаты исследования. В результате проведенного исследования установлено, что использование ИКТ положительно отражается на эффективности обучения РКИ. Внедрение современных цифровых средств позволяет преобразовать учебный процесс, делая его более

гибким по структуре и более вовлекающим для обучающихся [7]. Кроме того, такие технологии ориентируют обучение на формирование практических коммуникативных умений и активное участие студентов в учебной деятельности.

В ходе занятий у студентов формируется более выраженная учебная мотивация: появляется потребность в получении новых знаний, усиливается познавательный интерес и стремление к дальнейшему изучению материала. Работа с компьютерными технологиями позволяет студентам активно осваивать новый материал и самостоятельно контролировать уровень своих знаний и умений.

Особую значимость в процессе обучения РКИ приобретает использование аутентичных материалов, таких как видеоролики, статьи, песни и реальные диалоги. Такие ресурсы способствуют более естественному погружению в языковую среду и значительно повышают интерес студентов к изучению русского языка.

В рамках исследования установлено, что компьютерные технологии в обучении РКИ выполняют несколько ключевых функций: они используются как средство представления учебного материала, инструмент контроля и оценки знаний, а также как платформа для организации самостоятельной работы обучающихся. Применение образовательных сервисов Moodle и Google Classroom, а также интерактивных приложений Quizlet и Kahoot способствует систематизации и закреплению изученного материала, а также повышает учебную мотивацию студентов [4].

Кроме того, использование онлайн-занятий и электронных образовательных ресурсов позволяет реализовывать элементы смешанного обучения, при котором традиционные формы преподавания органично сочетаются с цифровыми технологиями. Такой подход делает образовательный процесс более гибким, адаптивным и удобным как для преподавателя, так и для студентов.

На основе рассмотренных теоретических положений была разработана система практических заданий с использованием информационно-коммуникационных технологий, направленная на формирование речевых навыков обучающихся, изучающих русский язык как иностранный. Данная система ориентирована на интеграцию цифровых ресурсов в различные виды речевой деятельности и их использование в учебном процессе.

Практическая часть исследования ориентирована на разработку системы заданий с использованием ИКТ, направленных на формирование речевых навыков студентов, изучающих русский язык как иностранный.

1. Работа с аутентичным видеоматериалом (YouTube / образовательные платформы)

Цель: развитие навыков аудирования и понимания устной речи.

Задание 1. Просмотр видео

Обучающимся предлагается просмотр видеоматериала с последующим выполнением заданий (2–5 минут) на русском языке.

После просмотра выполняются задания:

1. Ответьте на вопросы:

- О чём говорится в видео?
- Какие ключевые слова вы услышали?
- Кто является участниками ситуации?

2. Верно / неверно:

- В видео обсуждается тема образования.
 - Главный герой живёт в Москве.
 - В тексте упоминаются современные технологии.
3. Краткое письменное задание: Напишите 5–6 предложений о содержании видео.

2. Интерактивное задание (Quizlet / Kahoot)

Цель: закрепление лексики по теме «Информационные технологии»

Задание 2. Подбор терминов

Соотнесите слова и определения:

- компьютер
- интернет
- мультимедиа
- платформа
- приложение

Определения:

1. Программа для выполнения задач на мобильных устройствах
 2. Глобальная сеть для обмена информацией
 3. Электронное устройство для обработки данных
 4. Совокупность аудио- и визуальных средств
 5. Среда для обучения и взаимодействия пользователей
3. *Задание на развитие говорения (Zoom / онлайн-урок)*

Цель: развитие устной речи

Задание 3. Дискуссия

Ответьте на вопросы:

1. Можно ли учиться без технологий?
2. Какие цифровые технологии вы используете в процессе обучения и повседневного общения?

3. Как компьютер помогает вам в изучении русского языка?

Работа проводится в парах или мини-группах.

4. *Работа с онлайн-словарями и текстами*

Цель: развитие навыков чтения и перевода

Задание 4. Анализ текста

Прочитайте текст и выполните задания:

- Найдите незнакомые слова
- Переведите их с помощью онлайн-словаря
- Составьте 5 предложений с новыми словами

5. *Лексико-грамматическое упражнение (Google Classroom)*

Цель: закрепление грамматики

Задание 5. Заполните пропуски

1. Мы ... (изучать) русский язык с использованием компьютера.
 2. Студенты ... (работать) с интерактивными заданиями.
 3. Преподаватель ... (использовать) мультимедийные материалы на уроке.
6. *Упражнения на развитие аудирования*

Аудирование является одним из наиболее сложных видов речевой деятельности для иностранных студентов. Использование видеоматериалов, аудиозаписей и интерактивных платформ позволяет создать условия для восприятия естественной русской речи.

Задание 6. Прослушайте текст и определите, какие проблемы студентов в нём не названы, но могут возникнуть при использовании технологий.

Тема: «Современные технологии в жизни студентов»

Текст:

«Сегодня трудно представить жизнь студентов без современных технологий. Большинство обучающихся ежедневно используют компьютеры, мобильные телефоны и интернет-ресурсы. Цифровые технологии помогают получать информацию, выполнять задания и общаться с преподавателями.»

После прослушивания:

1. Ответьте на вопросы:
 - О чём говорится в тексте?
 - Какие технологии упоминаются?
 - Для чего студенты используют цифровые ресурсы?
2. Дополните предложения:

Каждый день студенты используют _____.

Электронные ресурсы помогают _____.

В процессе изучения русского языка студенты часто используют _____.

3. Найдите ключевые слова текста [2, с.166-171].

7. *Упражнения на развитие навыков чтения*

При обучении РКИ важно формировать умение работать с различными типами текстов: учебными, публицистическими, информационными.

Задание 7. Представьте, что вы преподаватель РКИ. Вам нужно объяснить студентам, зачем использовать цифровые технологии. Какие аргументы из текста вы используете и как вы их представите на занятии?

«Цифровые технологии играют важную роль в современном образовании. Они делают обучение более доступным и позволяют использовать различные формы взаимодействия между преподавателем и студентом.»

Выполните задания:

1. Определите основную мысль текста.

2. Найдите в тексте слова, связанные с образованием.

3. Подберите синонимы:

доступный — _____

важный — _____

использовать — _____

4. Составьте план текста.

8. *Упражнения на развитие письменной речи*

Использование цифровых платформ способствует развитию письменной коммуникации.

Задание 8. Напишите небольшое эссе

Тема:

«Может ли современное образование существовать без технологий?»

План:

1. Введение

2. Основная часть

3. Собственное мнение

4. Вывод

Объём: 100–120 слов.

9. *Упражнение на формирование диалогической речи*

Ситуация общения

Студент А и студент Б обсуждают преимущества и недостатки дистанционного обучения.

Используйте конструкции:

– Я думаю, что...

– По моему мнению...

– Я согласен / не согласен...

– Можно добавить, что...

Пример:

Студент А:

— Я считаю, что дистанционное обучение экономит время.

Студент Б:

— Я согласен, однако при таком обучении уменьшается количество живого общения.

10. *Игровые технологии как элемент цифрового обучения*

Использование игровых элементов позволяет повысить мотивацию студентов и создать благоприятную психологическую атмосферу.

Задание 9. «Угадай слово»

Преподаватель демонстрирует изображение или описание понятия.

Например:

«Это устройство используется для хранения и обработки информации.»

Студенты должны назвать слово:

«компьютер».

Другие варианты:

- интернет
- приложение
- сайт
- технология
- электронная почта

11. Работа с изображениями

Визуальный материал способствует развитию речи и формированию словарного запаса.

Задание 10. Опишите изображение

План описания:

1. Что изображено?
2. Где происходит действие?
3. Что делают люди?
4. Какие технологии используются?

Пример ответа:

«На изображении представлена учебная аудитория. Студенты работают за компьютерами. Они выполняют задания и используют электронные материалы.»

12. Работа с онлайн-платформами

Использование образовательных платформ позволяет организовать самостоятельную деятельность обучающихся.

Задание 11. Студентам предлагается зарегистрироваться на образовательной платформе и выполнить следующие действия:

- открыть учебный материал;
- выполнить тест;
- отправить домашнее задание;
- написать комментарий.

После выполнения задания обучающиеся описывают свои действия на русском языке.

13. Контроль знаний посредством ИКТ

Использование цифровых технологий значительно облегчает процесс контроля знаний.

Пример тестовых заданий

Выберите правильный вариант ответа.

1. Что относится к информационно-коммуникационным технологиям?
 - а) тетрадь
 - б) компьютер
 - в) ручка
2. Что является аутентичным материалом?
 - а) таблица умножения
 - б) реальный диалог носителей языка
 - в) словарь терминов

14. Коммуникативное задание

Проектная работа

Тема: «Технологии будущего»

Этапы выполнения:

1. Подбор информации
2. Работа с интернет-источниками
3. Создание презентации
4. Представление проекта

Выводы. Таким образом, использование ИКТ в процессе обучения РКИ представляет собой важный компонент современной образовательной практики. Цифровые средства не заменяют преподавателя, однако существенно расширяют его методические возможности [1].

Практическая система заданий, представленная в статье, демонстрирует возможность интеграции ИКТ в различные виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо. Применение интерактивных ресурсов способствует формированию коммуникативной компетенции, развитию самостоятельности обучающихся и повышению мотивации к изучению языка.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой новых методических моделей использования цифровых технологий в обучении РКИ и изучением их влияния на формирование языковой личности обучающегося.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Академия, 2015. — 256.
2. Гасанова И. Э. Учебный текст в условиях цифровой трансформации: методическая модель работы в азербайджанской аудитории // *Endless Light in Science*. — Астана, 2026. — С. 166–171. — DOI: 10.5281/zenodo.19029537. — URL: <https://irc-els.com/ru/journals/61-zhurnal-mart-20>
3. Гасанова И. Э., Тагиева О. А. Современные способы взаимодействия в онлайн-пространстве // *Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества образования: материалы международной научно-практической конференции*. — Комрат: Комратский государственный университет, 2024. — Т. III. — С. 86-92 — ISBN 978-9975-83-368-4. — URL: <https://kdu.md/images/Files/35-a-aniversare-a-universitatii-de-stat-din-comrat-culegere-de-articole-3.pdf>
4. Полат Е. С. Дистанционное обучение: теория и практика. — М.: Владос, 2017. — 272 с.
5. Роберт И. В. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. — М.: Дрофа, 2010. — 312 с.
6. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс. — М.: Просвещение, 2005. — 272 с.
7. Сысоев П. В. Цифровая лингводидактика: теория и практика. — М., 2020. — 184 с.